

**ANALISA PENGARUH PENAMBAHAN ABU SEKAM PADI
SEBAGAI BAHAN CAMPURAN DALAM PEMBUATAN BATU -
BATA TERHADAP KEKUATAN KUAT TEKAN BATU-BATA**

OLEH :

MUH.SATYA AJI WICAKSANA

21.023.22.201.186

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
PALOPO 2024**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui presentase penambahan abu sekam padi yang terbaik dalam pembuatan batu – bata dan mengetahui perbedaan karakteristik batu – bata dalam kondisi yang hanya dikeringkan dengan kondisi yang telah melalui proses pembakaran.

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis eksperimen. Eksperimen yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi persentase abu sekam padi dan lama pembakaran terhadap sifat mekanik batu bata. Dengan menggunakan teknik analisis data dan teknik pengumpulan data. Pada saat melakukan sebuah eksperimen untuk dapat menghasilkan batu bata yang terbuat dari abu sekam, manfaat penelitian ini yaitu dapat mengetahui hasil batu – bata yang baik dan berkualitas serta lebih ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah abu sekam padi yang selama ini tidak memiliki nilai guna dalam pandangan masyarakat sekitar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan kebutuhan sarana dan prasarana semakin meningkat. Hal ini menyebabkan permintaan akan bahan akan bangunan seperti batu-bata juga semakin meningkat. Batu-bata sendiri memiliki fungsi struktural dan non-struktural. Dalam fungsi struktural, batu-bata memiliki arti sebagai penyangga atau pemikul beban pada konstruksi bangunan sedangkan fungsi non-struktural hanya sebagai dinding pembatas dan estetika tanpa memikul bangunan di atasnya.

Batu-bata merupakan bahan bangunan yang umumnya digunakan masyarakat untuk bahan konstruksi. Batu-bata memiliki susunan atom-atom yang belum tertata dengan baik sehingga belum berbentuk kristal sempurna..Selama pembentukan batu-bata yang terjadi adalah susunan kristal belum sempurna yang ditandai dengan masih rapuhnya material batu-bata (Van Flack, 1992). Batu-bata terbuat dari tanah liat (lempung) atau tanpa dengan campuran material lainnya umumnya berukuran panjang 230 mm, lebar 110 mm, tebal 50 mm (SNI 15-2094-2000). Tanah lempung merupakan partikel mineral yang mengandung leburan silika atau aluminium yang halus, penggunaan tanah lempung ini sangat menguntungkan bagi manusia karena bahan yang mudah didapatkan.Tanah lempung banyak ditemukan didaerah persawahan dan pertanian. Tanah lempung memiliki sifat yang apabila dalam keadaan basah akan menjadi plastis akan tetapi bila dalam keadaan kering akan menjadi keras.

Abu sekam padi (ASP) adalah bahan limbah dari pembakaran sekam padi, abu sekam padi mengandung 68,7% SiO₂ (hasil penelitian Sigit 1984, Cit Azhari 1992). Selama proses perubahan sekam menjadi abu, pembakaran menghilangkan zat-zat organik dan meninggalkan sisa yang kaya akan silika (Lakum, 2009). Silika

atau Silikon Dioksida (SiO_2) merupakan senyawa kimia yang terbentuk dari atom silikon dan oksigen yang sangat umum ditemukan di alam. Silika digunakan untuk meningkatkan daya tahan dan integritas struktural karena tahan terhadap cuaca, keausan dan korosi. Produktivitas tanaman padi di Kab. Luwu tahun ke tahun yang semakin meningkat, sehingga limbah bekas penggilingan padi yang tidak termanfaat semakin banyak pula, maka dari itu saya bermaksud memanfaatkan limbah abu sekam padi tersebut menjadi bahan tambah dalam pembuatan bata merah.

Pemanfaatan batu bata dalam konstruksi bangunan harus meningkatkan produk yang dihasilkan. Peningkatan yang dimaksud dalam hal ini yaitu peningkatan dalam segi kualitas bahan material batu bata sendiri (material dasar tanah liat yang digunakan) maupun penambahan dengan bahan lain. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan bahan tambah abu sekam padi dalam pembuatan batu bata.

Komponen utama pembuatan batu bata yaitu tanah liat (lempung). Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan tanah liat (lempung) semakin meningkat pula. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk memanfaatkan abu sekam sebagai bahan tambah dalam pembuatan batu bata.

Untuk itu peneliti memanfaatkan abu sekam padi yang mengandung SiO_2 (silika) sebagai bahan tambah pembuatan batu bata. Peneliti menggunakan benda uji batu bata dalam 2 (dua) kondisi, yaitu dalam kondisi kering dan kondisi dibakar. Dengan variasi sekam padi yang digunakan 0%, 15%, 30% dan 50% untuk mengetahui kekuatan tekan yang dihasilkan dari penambahan abu sekam padi dalam pembuatan batu bata.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengaruh penambahan abu sekam padi dengan variasi campuran yang berbeda terhadap kekuatan kuat tekan batu – bata
2. Bagaimana perbedaan karakteristik batu – bata dalam kondisi yang hanya dikeringkan dengan kondisi yang telah melalui proses pembakaran

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui presentase penambahan abu sekam padi yang terbaik dalam pembuatan batu – bata
2. Mengetahui perbedaan karakteristik batu – bata dalam kondisi yang hanya dikeringkan dengan kondisi yang telah melalui proses pembakaran

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi mahasiswa, untuk menambah wawasan pengetahuan tentang manfaat abu sekam padi sebagai bahan campuran dalam pembuatan batu – bata terhadap kekuatan kuat tekannya.
2. Bagi masyarakat terkhusus masyarakat Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, manfaat penelitian ini yaitu dapat mengetahui hasil batu – bata yang baik dan berkualitas serta lebih ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah abu sekam padi yang selama ini tidak memiliki nilai guna dalam pandangan masyarakat sekitar.
3. Bagi produsen batu bata di Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, manfaat penelitian ini untuk dapat mengurangi penggunaan bahan utama dalam pembuatan batu – bata yaitu tanah liat (lempung) serta dapat memanfaatkan limbah abu sekam padi sebagai bahan alternatif campuran pembuatan batu – bata yang lebih ekonomi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan sumber lampau dari hasil penelitian yang akan digunakan peneliti untuk membandingkan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Fungsi kajian penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian adalah sebagai tolok ukur peneliti untuk menulis, mendeskripsikan dan menganalisis suatu penelitian, sehingga peneliti dapat mengetahui perbedaan dan persamaan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penambahan Abu Sekam Padi Sebagai Bahan Campuran Terhadap Sifat mekanik Batu Bata di Desa Gubung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.” Oleh Rati Nur Hidayati, Universitas Yogyakarta pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan abu sekam padi sebagai bahan campuran dan lama waktu pembakaran batu bata terhadap sifat mekanik batu bata ditinjau dari uji porositas, susut bakar, dan kuat tekan, serta mengetahui persentase penambahan abu sekam padi dan lama waktu pembakaran terbaik pada batu bata. Penelitian ini menggunakan sampel batu bata berbentuk balok dengan ukuran panjang 22,5 cm, lebar 11 cm, dan tinggi 4 cm serta bentuk kubus dengan ukuran sisi 5 cm. Variasi komposisi abu sekam padi yang ditambahkan adalah 0%, 5%, 10%, dan 15%. Pembuatan batu bata dilakukan dengan mencetak campuran tanah liat, air dan abu sekam dengan pemadatan, pengeringan selama 3 hari dan pembakaran selama 12 jam dan 24 jam. Pengujian sifat mekanik pada batu bata meliputi uji porositas, susut bakar, dan kuat tekan. Penambahan abu sekam padi dengan persentase komposisi 5% sampai 15% dapat mempengaruhi sifat mekanik batu bata yaitu menurunkan porositas dan susut bakar serta meningkatkan kuat tekan batu bata.

Lama pembakaran batu bata juga berpengaruh terhadap sifat mekanik batu bata. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh masing-masing nilai uji terbaiknya yaitu nilai porositas minimum dicapai pada persentase abu sekam padi sebanyak 5% dengan pembakaran selama 24 jam yaitu 18,5%. Nilai susut bakar minimum dicapai pada persentase abu sekam padi sebanyak 15% dengan pembakaran selama 12 jam yaitu 0,45%. Nilai kuat tekan optimum dicapai pada persentase abu sekam padi 5% yaitu sebesar 4,1 N/mm² dengan pembakaran selama 24 jam.

2. Jurnal yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Abu Sekam Terhadap Kuat Tekanan Batu Bata di Kabupaten Sidenreng Rappang” Oleh A.Nurul Muhsilan,dkk, Unniversitas Negeri Makassar pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan abu sekam padi terhadap kuat tekan batu bata di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan benda uji batu bata berbentuk balok dengan ukuran panjang 22,5 cm, lebar 11 cm, dan tebal 4 cm serta dibagi menjadi 2 bagian dengan bentuk kubus dengan ukuran 11,25 cm, tiap potongan diberi mortar semen setebal 2 cm. Dalam pengujian kuat tekan tersebut menggunakan 62 sampel. Variasi komposisi abu sekam padi yang ditambahkan adalah 5%, 10%, dan 15%. Pembuatan batu bata dilakukan dengan mencetak campuran tanah liat, air dan abu sekam dengan pemadatan, pengeringan selama 4 hari dan dibakar selama 240 jam. Hasil pengujian kuat tekan batu bata pada penambahan abu sekam persentase 0% memiliki nilai 3,14 kg/cm² , 5% = 5,51 kg/cm² , 10% = 5,62 kg/cm² , dan 15% = 4,74 kg/cm² . Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat pengaruh pada variasi penggunaan abu sekam 0%, 5%, 10% dan 15%

B. Diskripsi Teori

1. Batu Bata Merah

Batu bata merah adalah salah satu unsur bangunan dalam pembuatan konstruksi bangunan. Batu bata merah terbuat dari tanah liat ditambah air dengan atau tanpa bahan campuran lain. Beberapa tahap pengerjaan batu bata adalah menggali tanah, mengolah tanah, mencetak, mengeringkan, membakar pada temperatur tinggi hingga matang dan berubah warna. Jika didinginkan maka akan mengeras seperti batu dan tidak akan hancur bila direndam dalam air (Miftakhhul, 2012). Tanah liat merupakan bahan dasar dalam pembuatan batu bata yang memiliki sifat plastis dan susut kering. Sifat plastis tanah liat sangat penting untuk mempermudah dalam proses awal pembuatan batu bata. Plastisitas atau keliatan tanah liat ditentukan oleh kehalusan partikel-partikel tanah liat. Plastisitas berfungsi sebagai pengikat dalam proses pembentukan sehingga batu bata yang dibentuk tidak mengalami keretakan atau berubah bentuk. Sifat kekuatan kering merupakan sifat tanah liat yang setelah dibentuk dan kondisinya cukup kering mempunyai kekuatan yang stabil, tidak berubah bila diangkat untuk keperluan finishing, pengeringan serta penyusunan dalam pembakaran (Daryanto, 1994).

Bahan campuran atau bahan tambah dalam pembuatan batu bata digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah liat yang akan dijadikan sebagai 8 bahan mentah. Hal ini supaya menjadi bahan yang plastis atau bahan yang mudah dibentuk. Bahan mentah batu bata terbuat dari bahan dasar berupa tanah liat dengan atau tanpa menggunakan bahan campuran. Bahan-bahan campuran yang biasa digunakan seperti abu sekam padi, pasir, abu layang (fly ash) dan serbuk gergaji. Batu bata mempunyai sifat-sifat fisika sebagai berikut (Van Flack, 1992) : a. Merupakan senyawa logam dan nonlogam. b. Senyawa ini mempunyai ikatan ionik dan/atau ikatan kovalen. Adanya ikatan ionik ini menyebabkan bahan keramik mempunyai stabilitas yang relatif tinggi dan tahan terhadap perubahan fisika dan kimia yang ekstrem. c. Pada

umumnya keramik bersifat isolator. Keramik seperti batu bata lainnya bersifat isolator karena memiliki elektron bebas yang sedikit bahkan tidak ada. Elektron-elektron ini berbagi dengan atom-atom yang berdekatan membentuk ikatan kovalen atau perpindahan electron valensi dari kation ke anion membentuk ikatan ion. d. Mempunyai modulus elastisitas yang tinggi. Modulus elastisitas ini menyatakan tingkat kekakuan atau tegangan yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan regangan elastis. Keramik umumnya dianggap material yang getas dan tidak ulet. Sebelum dan sesudah patah, deformasi plastis yang dialami mikrostruktur hanya sedikit bahkan tidak ada sama sekali. Kekuatan keramik pada tegangan kompresi sangat baik, sehingga pada perancangan barang-barang keramik diusahakan agar pemakaian gaya bersifat kompresif. Sebaliknya kekuatan tarik keramik tidak menyolok bahkan rendah karena pengaruh cacat permukaan.

Proses Pembuatan Batu Bata Batu bata memiliki susunan atom-atom yang belum tertata dengan baik 14 sehingga belum berbentuk kristal sempurna. Selama pembentukan batu bata, yang terjadi adalah susunan kristal belum sempurna yang ditandai dengan masih rapuhnya material batu bata (Van Flack, 1992). Batu bata disusun oleh tanah liat yang terdiri dari lima lapis atom yang menyusun tebal partikel tanah liat. Permukaan partikel lempung bertegangan residu, tidak terlalu luas dan tebalnya terbatas. Atom-atom permukaan cenderung masuk ke ruang untuk memperkecil energi permukaannya. Karena tipisnya partikel, ion-ion tidak tertarik ke dalam namun menjadi kutub yang memberi muatan positif dan negatif pada permukaan. Muatan ini diimbangi oleh jerapan fisik molekul air yang juga dapat membuat momen dipol. Air akan terikat dan tidak mudah lagi untuk bergerak. Partikel tanah liat dapat tumbuh menyamping, atau tumbuh searah bidang. Bagian tepi partikel merupakan ikatan putus sehingga dapat diimbangi dengan menarik air (Ramli, 2007). Tanah liat mempunyai permukaan amat luas karena sangat kecil ukuran partikelnya yaitu kurang dari $2\mu\text{m}$. Akibatnya, tanah liat sanggup mengikat air

di sekelilingnya (E. Sutarman, 2013). Air tidak mudah lagi dipisahkan dengan tanah liat kecuali dipanaskan di atas suhu 1.000°C . Air merupakan kunci cara pembentukan batu bata. Pada kandungan air sedikit (tak sampai 10%), air tidak cukup untuk mengimbangi muatan (dwikutub) fisika kimia pada partikelnya. Partikel-partikel saling bersaing memperebutkan sehingga menempel kuat. Ketika tanah liat yang telah dicetak pada bahan cetakan dipanaskan pada suhu 800°C , maka partikel air menjadi berkurang karena penguapan sehingga ikatan antar atom pada tanah liat menjadi lebih kuat. Pada kandungan air tingkat sedang 15 (15%-25%), maka jumlah air cukup untuk mengimbangi muatan partikel. Kelebihan air ini juga berfungsi sebagai pelumas bagi tanah liatnya. Dengan kadar air sebesar ini, maka bahan liat menjadi lebih plastis. Pada kandungan air tinggi, air akan terikat di sekeliling partikel dan membentuk suspensi dan partikel tersebut akan bertolakan satu sama lain (Ramli, 2007). Pada proses pembuatan batu bata, terdapat beberapa tahapan yang meliputi penggalian bahan mentah, pengolahan bahan, pembentukan, pengeringan, pembakaran, pendinginan, dan pemilihan (seleksi). Adapun tahap-tahap pembuatan batu bata, yaitu sebagai berikut (Miftakhul, 2012: 143-145): 1) Penggalian Bahan Mentah Penggalian bahan mentah batu bata merah sebaiknya dicarikan tanah yang tidak terlalu plastis, melainkan tanah yang mengandung sedikit pasir untuk menghindari penyusutan. Penggalian tanah dilakukan dengan menggunakan alat tradisional, seperti cangkul. Penggalian dilakukan pada tanah lapisan paling atas kira-kira setebal 40-50 cm, sebelumnya tanah dibersihkan dari akar pohon, plastik, daun, dan sebagainya agar tidak ikut terbawa. Selanjutnya menggali sampai ke bawah sedalam 1,5-2,5 meter atau tergantung kondisi tanah. Tanah yang sudah digali dikumpulkan dan disimpan pada tempat yang terlindungi. Semakin lama tanah liat disimpan, maka akan semakin baik karena menjadi lapuk. Tahap tersebut dimaksudkan untuk membusukkan organisme yang ada dalam tanah liat.

2. Sekam padi

Sekam Padi Sekam padi merupakan lapisan keras yang meliputi kariopsis yang terdiri dari dua bentuk daun yaitu sekam kelopak dan sekam mahkota. Pada proses penggilingan padi, sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan (Aziz, 1992). Sekam tersusun dari jaringan serat-serat selulosa yang mengandung banyak silika dalam bentuk serabut-serabut yang sangat keras.

Pada keadaan normal, sekam berperan penting melindungi biji beras dari kerusakan yang disebabkan oleh serangan jamur secara tidak langsung, melindungi biji, dan juga menjadi penghalang terhadap penyusupan jamur. Selain itu sekam juga dapat mencegah bau yang tidak sedap (tengik) karena dapat melindungi lapisan tipis yang kaya minyak terhadap kerusakan mekanis selama pemanenan, penggilingan dan pengangkutan (Haryadi, 2006). Dari proses penggilingan padi biasanya diperoleh sekam sekitar 20-30% dari bobot gabah. Sekam padi merupakan bahan berlignoselulosa seperti biomassa lainnya namun mengandung silika yang tinggi. Kandungan kimia sekam padi terdiri atas 50% selulosa, 25–30% lignin, dan 15–20% silika.

C. Karangka Piker

Karangka pikir merupakan sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Karangka pikir tersebut dibuat dalam bentuk diagram atau skema, dengan tujuan untuk mempermudah memahami beberapa variable data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya. Adapun karangka pikir dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis eksperimen. Eksperimen dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi persentase abu sekam padi dan lama pembakaran terhadap sifat mekanik batu bata. Batu bata merah tanpa campuran abu sekam padi dan batu bata merah dengan penambahan variasi persentase abu sekam padi diuji porositas, susut bakar, dan kuat tekannya. Pengujian porositas dilakukan dengan mengukur berat batu bata sebelum dan sesudah perendaman. Pengujian susut bakar dilakukan dengan mengukur dimensi panjang batu bata sebelum dan sesudah pembakaran. Pengujian kuat tekan dilakukan dengan alat uji kuat desak atau Universal Testing Machine.

B. lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di salah satu tempat pembuatan batu bata yang ada di kabupaten Luwu

C. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dilakukan dalam beberapa tahap di antaranya:

1. Tahap persiapan penimbangan massa Menimbang massa tanah liat dan massa abu sekam padi menggunakan timbangan digital dengan variasi persentase abu sekam padi yang akan ditambahkan yaitu 0%, 5%, 10%, dan 15% dari massa tanah liat yang 31 digunakan pada batu bata. Abu sekam yang telah ditimbang akan disaring menggunakan saringan.
2. Tahap persiapan pencampuran bahan Mencampurkan seluruh bahan penyusun batu bata. Campuran bahan dasar dengan abu sekam.
3. Tahap pembuatan dan pencetakan sampel batu bata. a. Campuran bahan diaduk secara merata. b. Campuran bahan dimasukkan ke dalam cetakan kayu berbentuk balok dengan ukuran panjang 22,5 cm, lebar 11 cm, dan tinggi 4

cm untuk uji susut bakar dan porositas. c. Campuran bahan dimasukkan ke dalam cetakan kayu berbentuk kubus dengan ukuran sisi 5 cm untuk uji kuat tekan.

4. Tahap pengeringan sampel batu bata selama 3 hari. 5. Tahap pembakaran batu bata dengan memvariasi waktu pembakaran yaitu selama 12 jam dan 24 jam.
- 32 6. Tahap pengujian sampel batu bata.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Analisis porositas sampel Nilai porositas pada batu bata dapat diperoleh dari hasil pengukuran massa kering dan massa basah sampel yang masing-masing diukur menggunakan alat timbangan digital. Penentuan porositas pada sampel batu bata dapat dihitung menggunakan Persamaan. Setelah pengujian porositas maka selanjutnya dibandingkan nilai standar berdasarkan referensi.
2. Analisis susut bakar sampel Nilai susut bakar diketahui dengan mengukur parameter dimensi panjang sebelum dan sesudah pembakaran sampel batu bata. Untuk menghitung susut bakar batu bata digunakan Persamaan. Selanjutnya membandingkan hasil pengujian dengan nilai standar berdasarkan referensi.
3. Analisis kuat tekan sampel Untuk menghitung kuat tekan sampel diperlukan parameter terukur yaitu beban tekan (gaya tekan, F) dan luas bidang sampel batu bata. Penentuan kuat tekan batu bata digunakan Persamaan. Hasil dari pengujian sampel menggunakan UTM adalah berupa grafik data dari sebelum hingga sesudah diberikan beban tekan. Pada grafik tersebut akan diperoleh nilai beban tekan maksimumnya. Pengujian kuat tekan sampel maka selanjutnya dibandingkan nilai standar berdasarkan referensi atau standar nasional yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ami Yusuf Muhammad, Pengaruh Penggunaan Abu Sekam Padi Sebagai Pengganti Sebagian Tanah Liat Terhadap Kuat Tekatan Batu Bata Merah,(2016)
- Anggito Albi, Setiawan Johan, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- Aziz, S. A., Krisantini, Widod, dkk, Studi Pemanfaatan Sekam. (1992)
- Delina, Pengaruh Abu Sekam Padi Sebagai Campuran Terhadap Kekuatan Batu Bata,(2018)
- Djaja Muel, Teknik Pengumpulan data penelitian eksperimen)2013
- Flack Van, Ilmu dan teknologi bahan (Ilmu logam dan bukan logam) edisi.5. Jakarta: erlangga)1992.
- Hidayanti Ratih Nurul, Pengaruh Penambahan Abu Sekam Padi Sebagai Bahan Campuran Terhadap Sifat Mekanik Batu Bata di Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkas, Kabupaten Ciamis, *skripsi*, Universitas Yogyakarta,(2018)
- Muhsilan Nurul,dkkPengaruh Penggunaan Abu Sekam Terhadap Kuat Tekanan Batu Bata di Kabupaten Sindenreng Rappang” Skripsi,Unniversitas Negeri Makassar (2021)
- Priadana Sidik, MS dan Sinarsi Denok, Metode Penelitian Kualitatif, (Tangerang: Pascal Books,2021
- Wahyudi Fadly, Pengaruh Penambahan Dedek Padi Terhadap Produktifitas Waktu Pengeringan Batu Bata, *skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat.(2021).